

Konya Islâh-ı Medaris Medresesinde Okutulan Malumât-ı Medeniyye Ders Notları Üzerine Bir Değerlendirme

Ahmet Çelik¹

ÖZET

Tanzimat döneminde Konya valisi olan Ebu Bekir Sami Paşa tarafından 1847’de bir Nakşibendi zaviyesi olarak inşa edilen Paşa Dairesi Medresesi, İkinci Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra kendi bünyesinde medrese islahatını gerçekleştirerek Islâh-ı Medâris-i İslâmiye Medresesi adını almış ve 1917’ye kadar eğitim öğretim faaliyetine devam etmiştir. Hem dinî hem de fen bilimlerinin beraber okutulduğu bu özel yüksek eğitim kurumunda “malumât-ı medeniyye (medeni bilgiler)” adıyla bir ders de verilmekteydi. Bu makalede, adı geçen medresede okutulan malumât-ı medeniyye dersine ait olan ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi, Koyunoğlu Koleksiyonu’nda bulunan el yazması bir defter latinize edilerek değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konya, Islâh-ı Medâris, Medeni Bilgiler

An Evaluation Over "Malumât-ı Civilisation" Lecture Notes Taught In Konya Islâh-ı Medaris Madrasah

ABSTRACT

Built in 1847 as a Naqshbandi zaviyah by Abu Bekir Sami Pasha, the governor of Konya during the Tanzimat period, the Pasha Circle Madrasah (Paşa Dairesi Medresesi) was renamed Islâhı Medâris-i Islamiye Madrasah, it had been established immediately after the declaration of the Second Constitutional Monarchy (II. Mesrutiyet) and it continued its education activities until 1917. In this special higher education institution, where both religious and scientific sciences were taught together, a course called "malumât-ı medeniyye (civilised knowledge)" was also offered. In this article, a manuscript(hand script) notebook belonging to the course of "malumât-ı medeniyye" taught in the afore mentioned madrasah and kept in Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi ,(Konya Provincial Directorate for Manucrits Library) Koyunoğlu Collection is latinised (re-written in latin letters) and evaluated.

Keywords: Konya, Islâh-ı Medâris, Civil Knowledge

¹Konya Karatay Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Başöğretmen, celikahmet66@gmail.com, ORCID: orcid.org/0000-0001-8930-784X

Giriş

Konya İslâh-ı Medaris Medresesi

Konya Valisi Ebu Bekir Sami Paşa tarafından 1847 yılında Nakşibendi Tarikatı Halidiye kolu zaviyesi olarak açılan bina, Müderris Himmet Efendi'nin buraya atanmasından sonra bir medreseye dönüşmüş ve Bozkırlı Muhammed Bahaeddin Efendi'nin 1862'de buraya tayin edilmesiyle medrese-tekke bütünlüğü içinde İkinci Meşrutiyet dönemine kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. "Paşa Dairesi" olarak da anılan bahsi geçen medrese, Osmanlı Devleti'nin son döneminde İkinci Meşrutiyet'in hemen sonrasında Konya ulemasının öncülüğünde oluşturulan bir cemiyetle 1909'da ilk defa "İslâh edilmiş bir medrese sistem ve müfredatını" uygulamaya koyarak "Konya İslâh-ı Medâris-i İslâmiye Medresesi" adını almıştır. Bu medreseye İbrahim Hakkı Konyalı "İslâm Üniversitesi" adını vermiştir.²

Eski medrese binası 1910'da yıkılmış ve yerine halkın maddi yardımlarıyla laboratuvar ve kütüphanesi olan iki katlı, 16 dersaneli yeni bir bina yapılmıştır.³ 1909-1917 yılları arasında yükseköğretim faaliyetinde bulunan bu medrese müfredatıyla dinî ve müspet ilimleri birlikte yürütmüştür.⁴

Medresenin kurucuları Muhammed Zeynelabidin Efendi (1866-1940), Muhammed Rıfat Efendi (1872-1920) ve Şeyhzade Ahmet Ziya Efendi (1874-1923)'dir. Medresede Muhammed Zeynelabidin Efendi,

Muhammed Rıfat Efendi, Şeyhzade Ahmet Ziya Efendi, Hasan Kudsi Efendi (1847-1921), Ali Rızâ Kudsi Efendi, Refik Kırış (1868-1945), Ali Sami Yücesoy (1879-1960), Fahreddin Kulu (1880-1950), Hacı Veyis (1858-1935) ve Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu (1887-1960), Avukat Musa Kazım Onar (1881-1930), Avukat Ali Rıza Uğurlu (1882-1952), Ömer Tekin (1882-1966), İbrahim Hakkı Konyalı (1896-1984) ve Abdullah Tanrikulu (1883-1943) gibi dönemin önde gelen ilim adamları derslere girmiştir. Medreseden Abdullah Tanrikulu, Tahir Elliiki (1893-1955), Hakkı Özçimi (1901-1973), Osman Oktaç (1893-1963), Saatçi Osman Efendi (1887-1976), İsmail Zekai Sarsılmaz (1897-1977), Ferid Ülgen (1896-1982), İbrahim Rüşdü (1897-1983), İbrahim Hakkı Konyalı (1896-1984), Ahmet Muhtar Altunay (1897-1984) ve Mehmed Fatih Göktay (1901-1997) gibi öğrenciler yetişmiştir.⁵

Ders ve sınıf geçme usulü uygulayan medresede öğrencilere en yeni metotlarla Arapça, Farsça ve Fransızca olmak üzere üç yabancı dil öğretiliyordu. Burada amaç İslâm'ın temel kaynaklara tam vukufiyet, mezun olduktan sonra öğrencilerine yurtdışında lisansüstü tahsil ve son olarak İslâm'ı dünyaya daha iyi tebliğ etmektir.⁶

Ayrıca medresenin kitap basacak matbaası ile *Meşrik-i İrfân* adında günlük gazetesi mevcuttu. Medresede öğrencilerin olayları, analitik ve kritik yönden düşünme, tahlil ve düşündüğünü ifade etmeleri için yerel ve ulusal basına makale yazmaları teşvik ediliyordu.⁷

Bu makalede, Konya İslâh-ı Medâris Medresesi'nde okutulan malumât-ı medeniyye (medeni bilgiler)⁸ dersine ait olan ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesinde bulunan el yazması bir defter latinize edilerek değerlendirilmiştir.

² İbrahim Hakkı Konyalı, "Konya'da İslam Üniversitesi İslah-ı Medâris-i İslamiye", *Yeni Asya*, (29-30 Eylül 1971), 3.

³ Ahmet Çelik, "Konya İslah-ı Medaris-i İslamiyyesi'nin Kuruluşu", *Merhaba Akademik Sayfalar*, 3 (4 Şubat 2009), 39-16; a.mlf., "Konya'da Bir İslam Üniversitesi: Paşa Dairesi ve İslah-ı Medaris" *Genç Adım*, 13/16, (Nisan, 2019), 14-15.

⁴ İsmail Bilgili, "Osmanlı Son Dönemi, Nitelikli Din Adamı Yetiştirme Projesinin Bir Örneği Olarak Konya İslâh-ı Medâris-i İslâmiye", *Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu*, 17-18 Mayıs 2013 (Konya: 2016), 1/65-91.

⁵ Caner Arabacı, *Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, 1900-1924*, (Konya: KTO Yayınları, 2017), 506-538.

⁶ Konya İslah-ı Medâris-i İslamiye Medresesi hakkında bakınız: Arabacı, *Konya Medreseleri*, 464-539; Kerim Sarıçelik, *Konya'da Modern Eğitim Kurumları (1869-1919)*, (Konya: Çizgi Yayınevi 2010), 243; Ahmet Çelik, "Son Devir Osmanlı Konya'sında Bir İslam Üniversitesi ve "İlm-i Ahlak ve Ulum-u Diniyye Dersleri Üzerine", *Yüksek Din Öğretimi*, ed. Z. Şeyma Altın, (İstanbul: DEM Yayınları, 2018), 211-230.

⁷ Ahmet Çelik, "İkinci Meşrutiyet Dönemi Konya Basımında Öğrenci Makaleleri", *Akademik Sayfalar*, 22, (17 Haziran 2009), 341-344.

⁸ İkinci Meşrutiyet döneminde kaleme alınan bazı eserler "malumât-ı medeniyye" kavramını şu şekilde açıklamaktadır:

A. Araştırma ve Değerlendirme

1. Konya Islâh-ı Medaris Medresesi'nin Müfredatı ve Malumât-ı Medeniye Dersi

Yedi senelik idadi ve altı senelik medrese programı uygulayan Islâh-ı Medâris'te hangi derslerin okutulduğuna dair bilgiler oldukça kasıtlıdır. Bununla birlikte medrese öğrencilerinden İbrahim Hakkı Konyalı'nın 7 Ağustos 1331/20 Ağustos 1915 tarihinde Islâh-ı Medâris'ten almış olduğu tasdikname, bu tarihe kadar okutulan dersleri vermesi yönünden oldukça önemlidir. Tasdikname metni şöyledir (Bak. Ek 1):

“Konya’da kâin Sami Bekir Paşa Medresesi dâhilinde müessis yedi senelik idadi ve altı senelik medrese tahsilini muhtevî Islâh-ı Medâris talebesinden olup balada fotoğrafı ılsak edilen 1312/1896 tevellütlü (doğumlu) ve Konyalı Mustafa Efendi oğlu İbrahim Hakkı Efendi her sene icra edilmiş imtihan-ı umumilere dâhil olarak baladaki numaraları iktisap etmiş ve umum numaraların vasatına (ortalamasına) nazaran muma ileyhin derece-i tahsili ve mektepte bulunduğu müddetçe hüsn-ü ahlak ve harekâtı aliyyülâla (pekiyi) derecede olduğu görülmüş olmakla talebine mebni kuyudatı (kayıtları) lede'l-müracat iş bu vesika bi't-tanzim ita kılınmıştır (verilmiştir):

Birinci sene: sarf-ı Arabî, sarf-ı Osmani, lügat, mükâleme-i Arabiye, ulûm-u diniye, talim-i Kur'an, hüsn-ü hat, kıraat-i Türkî

İkinci sene: sarf ve nahv-i Arabî, nahv-i Osmani, ulûm-u diniye, lügat, mükâleme, talim-i Kur'an, hüsnü hat, tarih-i İslâm, kıraat-i Arabî

Üçüncü sene: nahv-i Arabî, kitabet-i Osmani, mükâleme, fıkıh, akaid, tarih-i İslâm, hesap, coğrafya, malumât-ı medeniyye

Dördüncü sene: nahv-i Arabî, fıkıh, akaid, mükâleme, hesap, coğrafya, kitabet-i Osmani, tarih-i İslâm, ilm-i beyan, vaz'ıye, malumât-ı medeniyye

Beşinci sene: nahv-i Arabî, mantık, feraiz, kelim, cebir, coğrafya, edebiyatı Arabî, hikmeti tabiye, lisan, edebiyat-ı Osmani, tarihi umumi, malumât-ı kanuniye, ilm-i aruz

Altıncı sene: Usul-ü fıkıh, hadis, fıkıh, tefsir, kelim, edebiyat-ı Arabî, ilm-i bedi, lisan, Kimya, hendese, edebiyat-ı Osmani, kozmografya, heyet-i atika, usul-ü tefsir.”⁹

Bu belgeye göre Islâh-ı Medâris'in üçüncü ve dördüncü senelerinden malumât-ı medeniyye dersi ile beşinci yıllarında “malumât-ı kanuniye” dersleri okutulmaktaydı.¹⁰

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesinde mevcut bir başka belgeye göre ise on yıl boyunca Konya Islah-ı Medaris Medresesinde şu dersler okutulmaktadır:¹¹

Birinci sene: Hüsn-i hat, kıraat-i Türkî, lügat, mükâleme-i Arabiye, sarf-ı Arabî, sarf-ı Osmani, talim-i Kur'an, ulum-i diniye.

İkinci sene: Hüsnü hat, kıraat-i Arabî, mükâleme, nahv-i Osmani, sarf ve nahv-i Arabî, talim-i Kur'an, tarih-i İslâm, ulum-i diniye.

Üçüncü sene: Akaid, coğrafya, hesap, kitabet-i Osmani, malumat-ı medeniye, mükâleme, fıkıh, nahv-i Arabî, tarih-i İslâm.

- “Malumât-ı medeniyye, efrad-ı milletin hukuk ve vezâîfiyle devletin suret-i idaresine ait malumatı camidir”. Zeki Hayun, *Malumât-ı Medeniyye*, (İstanbul: 1325/1909), 3.

- “Malumât-ı medeniyye, bize ahali ile hükümet beynindeki (arasındaki) münasebetleri ve terakkinin usul-ü teşkilat ve usul-ü idaresini (meşrutî idareyi) öğretir.” (?), *Malumât-ı medeniyye*, (İstanbul: 1327/1911), s. 3.

- “Malumât-ı medeniyye, insanın ailesine, hem cinsine, vatanına ve hükümete karşı yapmaya mecbur olduğu vazifelerle bunlara karşı olan haklarını bildirir.” Ahmet Ziya-Ali Haydar, *Malumât-ı medeniyye*, (İstanbul: 1329/1913), 4.

⁹ İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphanesi Arşivi No: 625.

¹⁰ Ahmet Çelik, “Konya Islah-ı Medariste Hangi Dersler Okutulmaktaydı?” *Merhaba Akademik Sayfalar*, 13, (31 Mart 2021), 199-207.

¹¹ Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi, *Medaris Nizamnamesi*, No.BB.29505, 13-14

Dördüncü sene: Akaid, coğrafya, fıkıh, hesap, ilm-i beyan, kitabet-i Osmani, malumat-ı medeniye, mükâleme, nahv-i Arabi, tarih-i İslam, vaz'ıye.

Beşinci sene: Cebir, coğrafya, edebiyat-ı Arabi, edebiyat-ı Osmani, feraiz, hikmet-i tabiiye, ilm-i aruz, kelam, lisan, malumat-ı kanuniye, mantık, nahv-i Arabi, tarih-i umumi.

Altıncı sene: Edebiyat-ı Arabi, hendese, hey'et-i atika, hikmet-i tabii, kelam, kimya, kozmografya, lisan mantık, münazara, tarih-i umumi, usul-i fıkıh, usul-i hadis, usul-i tefsir.

Yedinci sene: Edebiyat-ı Arabi, hadis, hendese ve müsellesat, ilm-i bedii, kelam, kimya, kozmografya, lisan, tarih-i edyan, tefsir, usul-i fıkıh.

Sekizinci sene: Fıkıh, hadis, hikmet-i teşri, hukuk-ı esasiye, ilm-i ahlak, kelam ve felsefe, lisan, medhal-i hukuk, mevalid, tefsir, usul-i fıkıh, usul-i muhakeme.

Dokuzuncu sene: Fıkıh, hadis, hikmet-i teşri, hukuk-ı umumiye-i düvel, ilm-i ruh, ilm-i şukuk ve'ş-şurut, ilm-i vezaifi'l-aza, ilm-i hilaf ve'l-cedel, lisan, mevalid, tabakat-ı ulema, tefsir, terbiye-i etfal.

Onuncu sene: Fenn-i ziraat, fıkıh, hadis, hukuk-ı ceza, hukuk-ı hususiye-i düvel, ilm-i vezaifi'l-aza, lisan, mekanik, tasavvuf, tedavi-yi ibtida, tefsir. (Bak. Ek 2)

Malumât-ı medeniyye dersi II. Meşrutiyet Dönemi'nde maarifte yapılan program değişikliklerinden biri olup 1911 yılında tüm mekteplere zorunlu bir ders olarak konulmuştu.¹² Öğrencilere ülke sevgisini kazandırmayı, Meşrutiyet ve Osmanlılık bilincini vermeyi amaçlayan malumât-ı medeniyye dersine medresede kimin girdiğine dair bir belge veya bilgi tespit edilememiştir. Ancak Islâh-ı Medârisin kurucu ve yöneticilerinden aynı zamanda da Konya mebusu olan Muhammed Zeynelabidin Efendi'nin (1862-1939)¹³ “İslâmiyet ve Meşrutiyet”¹⁴ ile “Malumât-ı medeniyye”¹⁵ adlı iki kitabının olması derse onun girdiğine dair kanaati güçlendirmektedir.

2. Defterin Özellikleri

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi Koyunoğlu Koleksiyonu 7310 no.'ya kayıtlı “İslâh-ı Medâris Ders Notları-Risaleler” adındaki defter kütüphanenin kataloğuna 1909-1917 yılları arasında Konya'da faaliyette bulunan Islâh-ı Medâris-i İslâmiyye Medresesine ait ders notlarından olduğu kaydedilmiş, ancak müellifi ya da müstensihisi belirtilmemiştir.

Bu defter, arşivini Koyunoğlu Koleksiyonuna bağışlayan Mehmet Eminoğlu'nun (1932-2011) evrakları arasından çıkmıştır. Burada Mehmet Eminoğlu hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse bu şahsiyet 1932'de Şam'da doğmuştur. Aslen Konya Bozkırlıdır. İlk ve orta tahsilini Şam'da yapmış ve 1957'de Mısır Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi üçüncü sınıfından tahsilini terk etmiştir. Kuveyt'e giderek bir müddet öğretmenlik yaptıktan sonra 1962'de Şam ve Beyrut'ta yazma eserler konusunda çalışmıştır. Ardından Türkiye'ye gelen Eminoğlu, İstanbul'da Sabah gazetesi ve Sönmez Neşriyat'ta çalışmış, 1973'te Konya'ya gelerek Nedve ve Can yayınevlerine tercümeler yapmış, Konya Belediyesi'ne ait Koyunoğlu Müzesi'nde 6000 kadar yazma eserin tasnifinde bulunmuş ve bu sırada Eminoğlu Yayınları'nı kurarak kendi eserlerini yayınlamıştır. 16 Kasım 2011'de Konya'da vefat eden Eminoğlu, Konya Islâh-ı Medâris Medresesi muallimlerinden Ali Rıza Kudsi Efendi'nin damadı olup müderris Hasan Kudsi Efendi'nin de torunudur.¹⁶

Adı geçen defter, 30 varak yani 60 sayfadır. 19 satırlık rik'a yazılı çizgili bir defterdir. Sağ üst tarafına sayfa numarası verilmiş olup defterin yazarı ve yazım tarihi yoktur.

¹² Muammer Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüştüye Mektepleri”, *Türkler*, (Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002), 15/58.

¹³ Arabacı, Konya Medreseleri, 515-525; Ahmet Çelik, “Muhammed Zeynel Abidin Efendi”, *Konya Ansiklopedisi*, 7/5-7; Ahmet Çelik, “Zeynelabidin Efendi ve Siyasi Görüşleri”, *Akademik Sayfalar*, 4 (9 Şubat 2011), 55-64.

¹⁴ Zeynelabidin Efendi, *İslâmiyet ve Meşrutiyet*, Çeviri: Ahmet Atalay, (Konya: Damla Matbaası, 1999); Adem Esen, “Zeynelabidin Efendi'nin İslâmiyet ve Meşrutiyet Risalesi”. *Yeni Meram* (9 Ekim 2020).

¹⁵ Mahmut Sural, “50 Yıl Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya”, *Yeni Konya*, (11 Eylül 1975).

¹⁶ M Ali Uz, *Konya Kültürüne Hizmet Edenler*, (Konya: Büyükşehir Belediyesi, 2003), 229-231; Hasan Yaşar, “Eminoğlu, Mehmet”, *Konya Ansiklopedisi*, (Konya: Büyükşehir Belediyesi, 2012), 3/181-182.

Defter altı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şunlardır:

1. Dava dilekçesi, bir sayfadır. 8 Aralık 1929 tarihli dilekçe Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır.
2. Telkin duası ve nikâh duası olan bölüm dördüncü sayfadadır. Telkin duası, Arapça olarak kaydedilmiştir. Nikâh duası ise beş ve altıncı sayfadadır. Defterin altı ve sekizinci sayfalar arası ise boştur.
3. Para çevirme olan bölüm dokuzuncu sayfada olup tedavülde kullanılan para birimleri birbirine çevrilmiştir.
4. İstihare duası 10. sayfadadır.
5. İlim risalesi 11-15. sayfaları arasında olup 5 varak yani 10 sayfadır.
6. Akaid dersleri 16-20. sayfalardadır. Defterin 1-8. sayfası Arapça olarak kaleme alınmıştır. 9 ve 10. sayfalar ise Osmanlı Türkçesi ile yazılıdır. Defterin 21-30 sayfaları boştur.

Çalışmada ele alınan bölüm, “İlim risalesi” adı verilen ancak muhtevassından dolayı “Malumât-ı Medeniyye (Medeni Bilgiler)” olarak adlandırılan bölümdür.¹⁷

Bu bölüm soru sorma, ardından da cevap verme şeklinde kaydedilmiştir. Sorular “buna ne derler, hangi kısımdan oluşur, hükmü nedir, kim olmuştur, kaç kısımdır, kaç kısma ayrılmıştır, kaç şart lazımdır, kaç ayrılır, kimindir, kimlerin elinde olmalı, manası nedir, nasıl kullanır, ne biliyorsun, ne demektir” şeklinde sorulmakta ve karşılığında uygun düşen cevaplar verilmektedir.

Sorularda ilim, malumât-ı medeniyye (medeni bilgiler), ilm-i siyaset, medeniyet, İslâm medeniyeti, garp (batı) medeniyeti, terakkilenmek, heyet-i ictimaiye, amil-i ictimaiye, fert, millet, ümmet, hükümet, cemiyet, biat, hâkimiyet, teşkilatı milliye, meclisi umumi, meclis-i milli, mebus (milletvekili), ayan, murakabe, kanun-u esasi (anayasa), divan, siyaset, kuvve-yi icraiye, kuvve-yi adliye, başvekil (başbakan), hükümet-i irsîye, hükümet-i müstebide, hükümet-i müntehibe, hükümet-i mutlaka, hükümet-i meşruta, hükümet-i muvakkate, mutlak imamet, imamet-i suğra, imamet-i kübra kavramlarına cevaplar aranmaktadır.

Herhangi bir kaynak belirtilmeyen defterde Fransız sefirlerinden Edouard-Philippe Engelhardt'ın (1828-1916)¹⁸ yazmış olduğu “*Tanzimat*” adlı kitabına kaynak olarak atıfta bulunulmuştur.

3. Defterin Latinizesinde İzlenen Yöntem

¹⁷ İkinci Meşrutiyet dönemi ve sonrasında yayınlanan ibtidai, rüştiye ve idadi mekteplerinde okutulan bazı “Malumât-ı Medeniyye” ders kitapları şunlardır:

1. Abdülkadir, *Sual ve Cevablı Malumât-ı Medeniyye*, (İstanbul: Zirayır Matbaası, 1324/1908), 32 sayfa.
2. Selanikli Faik, *Malumât-ı Medeniyye*, (İstanbul:Karabet Matbaası, 1324/1908), 61 sayfa.
3. Zeki Hayon, *Malumât-ı Medeniyye*, (İstanbul: La Patri Gazetesi Matbaası, 1325/1909), 30 sayfa.
4. Ahmet Tefvik, *Malumât-ı Medeniyye*, (İstanbul: Matbaa-ı İslamiye, 1327/1911), 56 sayfa.
5. Ahmet Tefvik, *Malumât-ı Medeniyye*, (İstanbul: Matbaa-ı İslamiye, 1327/1911), 162 sayfa.
6. Ali Necati, *Malumât-ı Medeniyye ve Ahlakiye*, (Trabzon: Kütübhane-i Hamdi, 1327/1911), 64 sayfa.
7. Doktor Hazık, *Malumat-ı Ahlakiye ve Medeniye*, (İstanbul: K. Bedrusyan Matbaası, 1327/1911), 64 sayfa.
8. Hüseyin Hıfzı, *Malumât-ı medeniyye*, (İstanbul: Tefeyyüz Kütüphanesi, 1327/1911), 80 sayfa.
9. (?), *Malumât-ı medeniyye*, (İstanbul, 1327/1911), 56 sayfa.

10. Kudsizade Ahmet Medeni, *Makalât-ı Medeniyye*, (Bağdat: Adab Matbaası, 1328/1912), 55 sayfa.
11. Ahmed Ziya-Ali Haydar, *Yeni Malumât-ı Medeniyye*, (İstanbul: Kanaat Kütüphanesinin, 1329/1913), 58 sayfa.
¹⁸ Fransız sefir ve hukuk adamıdır. Osmanlı Devleti'nde 20 yıla yakın bir süre diplomatik görevler yürütmüştür. Sultan İkinci Mahmud'un saltanatının sonlarından 1882'ye kadar gerçekleşen mühim olaylar ve “Tanzimat” hakkında derinliğine tetkiklerde bulunmuş, birçok vesikalar toplamış, nihayet tetkiklerinin neticelerini “Türkiye ve Tanzimat -Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahatı 1826'dan 1882'ye” kitabı ile neşretmiştir. Bu eser Ali Reşad tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve 1328/1910'da İstanbul'da yayınlanmıştır. Fransa'nın tam yetkili temsilcisi olarak Tuna Vilayeti hakkındaki konferanslara katılmıştır. Ayrıca Fransa adına, 1885 yılındaki Berlin Kongresi'ne delege olarak katılmış ve buradaki görevinden sonra emekliye ayrılmıştır. Uluslararası Hukuk Enstitüsü üyesi olan Engelhardt'ın "Kıta Nehirleri Hukuku Tarihi" adlı bir başka kitabı daha bulunmaktadır. Bakınız. Eduard Philippe Engelhardt, *Türkiye ve Tanzimat*, çev. Ali Reşad, Erol Kılınç, (İstanbul: Ötüken Yayınevi 2017), 22-23.

Eserin dili oldukça sade bir Türkçe ile yazılmıştır. Bununla birlikte gerekli yerlerde Arapça ve Farsça asıllı kelimelerde basit transkripsiyon esaslarına uyularak işaretleme yapıldı. Bazı kelimelerin güncel anlamları (...) parantez içinde verildi. Noktalama işaretlerinde günümüz yazımlarındaki tercihler dikkate alındı. Defterin aslından olmayan sayfa numaraları ile bazı konu başlıkları [...] işareti ile gösterilmiştir. Soru başlarındaki numaralar ise eserin aslından olmayıp tarafımızdan konulmuştur.

B. Metin Neşri

1. Islâh-ı Medâris Ders Notları-Risaleler [Malumât-ı Medeniyye] Adlı Defterin Latinizesi

[1] Euzu billahi mine'ş-şeytani'r-racim, Bismillahi'r-rahmani'r-rahim

[İlim]

1. İlim kaç kısımdır?

Altı kısımdır. Farz-ı ayn, farz-ı kifaye, mendub, haram, mekruh, mubah.

2. Farz-ı ayn neye derler?

Dini için çok zaman muhtaç olduğu kadarını bilmektir. Buna “ilmihal” de denir. Abdest, gusül, namaz, oruç, nisaba malik olana zekât, para olana sahih, tehhül edene (evlenene) nikâh, talak (boşanma) ilmi gibi haram ve mekruhından (mekruhlardan) içtinap etmek (kaçınmak) için hangi sanatla iştilal ederse onun ilmi de farz-ı ayndır. Riya (gösteriş), haset (çekememezlik), ucub (kendini beğenme), elfaz-ı mekfure (küfre düşüren sözlerin) ilimleri de bu kabildendir.

3. Farz-ı kifâye olan ilim neye derler?

Umûr-u dünyayı ayaklandırma da kendinden istifa hâsıl olmayan şeylerin ilimleridir. Cenaze namazı ve dünyamız için muhtaç olduğumuz sanatların ilmi gibi, tıp, hesap, nahiv, lügat, kelam, kısmet, kitabet (yazmak) gibi şeylerin ilimleri bu kabildendir.

4. Mendub olan ilim neye derler?

İlmi şer'iyede tebehhur ve gavvamızına kesb-i ıtlak edecek derecede bir ilimdir.

5. Haram olan ilim neye derler?

Elçabukluğu, reml (fal) ve sihir ve kehanet gibi muzır (zararlı) olanların ilimleridir. Musiki ilmi de bu kabildendir. [2]

6. Mekruh olan ilim neye derler?

Muayyen kadınların evsafi ve ona tehyiç (heyecana getirme) ve fisk ve muayyen kimselerin ıshafata (sefahata) dair şeylerde bulunan şiirlerin ilmidir.

7. Mubah olan ilim neye derler?

Şu söylediğimiz şeylerden biri bulunmayan yani şer'an medh (övme) ve zemme layık olmayan şiirlerin vesair şeylerin ilimleridir.

[Malumât-ı Medeniyye]

8. Malumât-ı medeniyye neye derler?

“Siyaset” yani “düzen” ilimlerine derler.

9. “İlm-i siyaset” hangi kısımdan olur?

Hükümeti kuracak kadarını bilmek farz-ı ayn olur. Kurulan hükümeti idare etmeye kudret gelecek kadarını bilmek farz-ı kifayedir.

10. “Medeniyet” neye derler?

İnsanların yaşamak için yardımlaşmak üzere bir araya toplanmalarına derler.

11. Türkçe buna ne derler?

Şehirlik. Böyle toplananlara “medenî” ve “şehirli” derler.

12. Medeniyetin diğer manası nedir?

İnsanların bir araya toplanıp yaratılışlarına göre idare ile düzenlerini yoluna koyacak ve dünyada olan şeyleri gereği gibi kullanıracak yollar ve kanunların hepsi demektir.

13. Bu manaya olan medeniyet bu zamanda kaç kısma ayrılmıştır?

İki kısma ayrılmıştır. Biri İslâm medeniyeti, biri de Garp medeniyetidir ki “Hristiyan medeniyeti” demektir.

14. Garp medeniyetini yurtlarımıza yaymak isteyenler ilk evvel kimler olmuştur?

Osmanlı padişahlarından Sultan Selim III Hazretleri bilir-bilmez, saklıdan saklıya garp medeniyetinin yurtlarımıza yayılması arzusunda bulunmuş, Sultan Mahmut II hazretleri de i’fal olarak bir aralık bu arzuyu açıkça etmek istemiş ise de bazı sebepten dolayı tevîl tarikiyle (yorum yoluyla) gizliden gizliye İslâm medeniyetini kaldırmaya karar vermiştir. [3]

15. Böyle olduğunu ne biliyorsun?

Fransız sefirlerinden (Edouard-Philippe) Engelhardt (d.1828-ö.1916)’ın Tanzimat (ve Türkiye)¹⁹ adlı kitabında bunu bize mufassalen beyan etmiş, son günlerde Türk zabitan (subaylar) “*Türk hükümetini kurarız.*” diyerek garb-ı medeniye tatbiki karar vermişler ve açıktan başlamışlar.

16. İnsan medeniyün bi’t-tab’ derler. Bu ne demektir?

“Yaratılışında şehirlilik var” yahut ta “şehirli yaratılmış” demektir ki toplu bulunmak ve birbirinden göreceği muavenetle yaşayabilmek ihtiyaç üzerine yaratılmış demek oluyor. Medenin zıddı ürkek manasına olan vahşettir.

17. Yükselmek manasına olup “terakkilenmek” ne demektir?

Toplu yaşamak yardım eden ve yaşamak rahat etmek için muhtaç olduğu şeyleri kolaylığa tedarik edebilecek hale yükselmek demektir. Bu ayrılığa, dağıtmaya, rahatsız yaşamaya sebep olan şeylere terakki denemez. Terakkinin evvelcesi budur.

18. Heyet-i ictimaiye neye derler?

Toplaşanları koruma ve toplanıp korumayı meydana getiren ahaliye denir. Buna “Cemiyet-i beşeriye” dahi denir.

19. Amil-i ictimaiye neye derler?

Korumanın efradını birbirine bağlayan şeylere denir.

20. Memleket, ülke, iklim ve vatan neye derler?

Cemiyet-i beşeriyenin bulunduğu ve kaldığı ve efrâd-ı tebaanın doğup büyüdüğü ve geçinmek için oturduğu yere derler.

21. “Fert” ne demektir?

Cemiyet-i beşeriyenin bir tanesi demektir. [4]

22. “Efrâd” ne demektir?

Cemiyet-i beşeriyenin birçokları demektir.

23. Millet, ümmet ne demektir?

Cemiyet-i beşerin hepsi demektir.

24. Devlet-i hükümet neye derler?

Sınırları çevrilmiş belli bir toprağın içinde gerek dışında kendi işleri ve sözleri geçen ve bir kabine boyun eğen cemiyet-i beşeriyeye derler.

¹⁹ Edouard-Philippe Engelhardt, *Tanzimat ve Türkiye*, çev. Ali Reşad, (İstanbul, 2017).

25. Cemiyetin devlet olabilmesi için kaç şart lazımdır?

Dört şart lazımdır. 1. Cemiyet-i beşeriye olmalı, bu devletin anasıdır. Devlet bundan doğar. Bunsuz devlet olmaz. 2. Sınırları belli bir toprağı ve bir vatani olmalı. Toprağı olmayan Papalık makamı devlet olamaz. 3. Ellerinde hepsinin boyun eğdiği bir kanun bulunmalı. Ellerinde bir kanun bulunmayıp ta işlerini kendi kendilerine görerek yaşayanlar devlet sırasına giremez. 4. Topraklarında yalnız kendilerine söz geçmek. Başkalarına eli dolaşır birisi olmamalı, başkalarının elleri altında sözleri geçer ise görürler ise bunlara da devlet denemez. Cebelitarık, Suriye, Irak, Şark-ı Aradan gibi köylere de hükümet denemez.

26. Biat neye derler?

Cemiyet-i beşerin içlerinden birini beğenip kendisine “işlerimizi görüver, üstümüze baskı ol, biz de boyun eğeceğiz, sözünden çıkmayacağız” diyerek verdikleri söze derler.

27. Kendisine biat olunan adama ne derler?

Her millet kendisine göre bir ad verir. “İmam, hakan, melik, sultan, [5] padişah, imparator, kral, reis-i cumhur, çar” gibi.

28. “Hâkimiyet” neye derler?

Bir millet kendisine biat edeceği adamı seçip beğenmeye ve kullanacağı kanunları beğenmeye ve onu kullanıp kullanmadığı anlamak için dağıtmaya ve kendisi daima gözaltında bulundurmağa bütün efradın el katıp karışmasına derler.

29. “Teşkilât-ı milliye” neye derler?

Milli hâkimiyeti kullanmak için muhtaç olduğu kurumlara, heyetlere denir.

30. Ne gibi?

Hey’et-i izbadiye, hey’et-i belediye milletvekilleri gibi. Milletvekilleri mebuslar veya menduplar dahi denir.

31. “Hey’et-i izbadiye” neye derler?

Köy veya memleket işlerini görmek için milletin beğenip değerini adamlara derler.

32. “Hey’et-i belediye” neye derler?

Şehir veya kasaba işlerini görmek için beğenip diktikleri adamlara denir.

33. Milletvekilleri, mebuslar, menduplar neye derler?

Hükümeti kurmak, kanunlarını yapmak ve hükümeti gözaltında bulundurmak olan bütün işlerini sürmek ve ona göre yapıvermek için milletin beğenip gönderdikleri adamlara, salmalara derler.

34. Bu işlere hükümet karışabilir mi?

Hayır, karışamaz. Bu adamların gerek intihabında ve gerek tayininde hükümetin karışması doğru olamaz. Eğer karışır ne o hükümet iyi olur ne de millet rahat bulur.

35. “Meclis-i umumi” ve “meclis-i milli” neye derler?

Mebusanın toplanıp oturduğu yere derler.

36. “Meclis-i umumi” kaç kısımdır?

Bazı millette iki kısım olur. Birine “Hey’et-i mebusan”, diğerine “Hey’et-i a’yan” derler.

37. Bu mebusların her biri kimin mebusu sayılır?

Hangi memlekette intihap olunur ise olunsun o memleketin umumunun mebusudur. Umumunun vekilidir.

38. “Hey’et-i ayan” ve “mebusan” daha neye derler?

Kuvve-i teşriyye, kuvve-i kanuniye dahi denir. [6]

39. “Murakabe” neye derler?

Milletvekillerinin hükümeti gözaltında buldurmalarına derler.

40. Bu murakabe hakkı kimindir?

Bu hak milletindir. Bunu milletten kimse alamaz ve almakta elinden gelmez. Millet bu hakkı vekilleri ile yapar.

41. Milletvekilleri hakk-ı murakabelerini nasıl kullanır?

İki türlü kullanırlar: Suâl ve biri istizahtır.

42. “Suâl” neye derler?

Bir kuşku şey olmadığı halde hükümet adamını meclise çağırıp bir şey sormaya derler.

43. “İstizah” neye derler?

Bir kuşku üzerine işin kökünü anlayıp bir şey demek düşüncesiyle çağırıp sormaya derler.

44. Suâl, istizaha çevrilir mi?

Evet, evvela sual kılığında iken işin içinden kuşkulananacak bir şey ortaya çıkar ise sual hemen istizaha çevrilir.

45. Suâl ile istizahın hükmü nedir?

Suâl, cevap verildikten sonra hiçbir şey denmez ve bir karara da hacet yoktur. Ama istizahta hükümeti dinledikten sonra o adamı beğenirler ise ve güvenirlerse “haydi git sana güveniyoruz” diye bir karar verirler buna “itimât” derler. Eğer beğenmezler ise “Sana güvenmiyoruz” derler buna “adem-i itimât” derler. Kendisine güvenilmeyen hükümet adamı o anda memuriyetten düşer. Buna da “Sukut” etti derler. Ve bu düşürmenin adına “iskât edildi” derler ve düşenin çekilip gitmesine “istifâ” etti derler. Eğer o kimseye kanunun bütün hilafında bir hareket görürlerse onu muhakemeye gönderirler onların muhakeme oldukları muhakemeye “Divan-ı ala” derler.

46. “Kanun-u esâsi” neye derler?

Milletvekillerince hükümeti kurduğu vakit hükümette milletin arasında konuştukları şartları yazdıkları muavene-nameye derler. [7]

47. “Müsban” neye derler?

Milletin hükümeti kuran vekillerine yani mebuslara derler.

48. “Bütçe” veya “muvazene-i kanunî” neye derler?

Hükümetin bir sene içinde kaç kuruş harcanacağını ve nerelere vereceğini ve o paralar nerelerden ve ne suretle toplanacağını hükümetle pazarlık yaparcasına belli edip kararlaştırmaklığa devletin gelirini giderini denkleştirmeye (derler)

49. “Kat’ı muhasebât kanunu” neye derler?

Birkaç seneye bir hükümetin hesabını görerek kestirmeli yolunu gösteren kanuna derler.

50. “Divân-ı muhasebât” neye derler?

Hükümetin bütçeye göre sarfiyat edip etmediğini göz-kulak olmak arayıp taramak ve gördükleri eksikliği milletvekillerine bildirmek üzere teşkil olunan daireye derler.

51. Divân-ı muhasebât memurlarının azl ve tayini kimlerin elinde olmalı?

Bu divanın memurları milletvekillerinin hesap memurları olduğundan milletvekilleri tarafından tayin ve yine onlar tarafından çıkarılabilmelidir.

52. “Siyaset” neye derler?

Bir cemiyetin beşeriyenin düzenine derler.

53. “Siyaset-i dâhiliye” neye derler?

Bir cemiyetin beşeriyenin düzenine derler.

54. “Siyaset-i hariciye” neye derler?

Bir cemiyetin haricinde bulunanlara karşı tutulan düzene derler.

55. “Siyaset-i medeniyye” neye derler?

Şehir düzenine derler.

56. “Siyaset-i beyt”, “siyaset-i aile” neye derler?

Ev düzenine derler.

57. Şu halde “siyaset” kaç kısım oldu?

Dört kısım: Ülke siyaset-i dâhiliye, siyaset-i hariciye, siyaset-i medeniyye, siyaset-i beytiye yahut siyaset-i aile. [8]

58. Teşkilât-ı maliyenin vücuda getirdiği kaç fona ayrılır?

İki fona ayrılır: Kuvve-yi icraiye, kuvve-yi adliye

59. “Kuvve-yi icraiye” ne gibi teşkilattan ibarettir.

Başvekil, dâhiliye(içişleri), hariciye (dışişleri), maliye, nafia (şehircilik), maarif (eğitim), harbiye (savunma), bahriye (denizcilik) nazırlarının idaresinde bulunan teşkilattan ibarettir.

60. “Kuvve-yi adliye” ne gibi teşkilattan ibarettir?

Adliye nazırının idaresi altında bulunan muhakemelerin teşkilatından ibarettir ki bu idarelerin başında bulunan adamlara her millet kendine göre vekil, vezir, nazır gibi türlü türlü adlar ile anar.

61. “Başvekil” kime denir?

Nazırları kendi intihap edip padişaha tasdik ettiren adama (denir). Nazırların başıdır. Buna Osmanlı hükümeti zamanında “sadr-ı a’zam” denirdi ki vüzerâ-yı tevfiż, vezaret-i mutlaka manasında idi. Sadr-ı a’zam araya girmeyince sair nazırlar padişaha bir şey arz edemezler idi ve idaresini alamazlardı. Başka hükümetlerde böyle değildir.

62. Şu halde hükümet kaç fondan meydana gelmiş oluyor?

Üç fondan ki biri kuvve-i kanuniye, biri kuvve-i icraiye, biri kuvve-i adliyedir. Bazıları matbuatı (basını) da “dördüncü kuvvet” olarak saymışlardır. Bu “matbuattan” murat her vakit millete ve milletin iyiliğine hizmet eden, yalandan, tezvırat, menfaat-ı şahsiyye aramakta uzak olan matbuattır. Böyle olmayan matbuat yaramazlıktan başka bir şey yaramaz ve pek çok kötülöklere el olaki olur. Hükümet evvela dört suretle taksim edilir. Hükümdarın mevki-i hükümdarı bi-ihraz eylemiş itibarıyla, hükümdarın şekli idaresi itibarıyla, hükümdarı intihap eden ahali itibarıyla [9] dinli olup olmamak itibarıyla.

63. Hükümdarın mevki-i hükümdariyeyi ihraz eylemesi itibarıyla hükümet kaç kısımdır?

Üç kısımdır. Biri hükümet-i irsîye, biri de hükümet veya hükümet-i zalime veya müstekıllıye ve diğeri hükümet-i müntehibe veya hükümet-i meşrua.

64. “Hükümet-i irsiye” kaç kısımdır?

İki kısım olup biri hükümdarlık evlattan evlada kalan hükümet, diğeri de soyundan bir büyüğüne kalan hükümettir ki evvelkisi krallıklar gibi, ikincisi Osmanlı hükümeti gibi

65. “Hükümet-i müstebide” neye derler?

Kılınç zoruyla kurulan gücüne, zoruna güvenerek meydana getirilen hükümete derler.

66. “Hükümet-i müntehibe” kaç kısımdır?

İki kısım olup biri hükümet-i mutlaka, biri de hükümet-i meşruta.

67. “Hükümet-i mutlaka” neye derler?

Millet tarafından “Biz sana boyun eğeceğiz, sende nasıl ister isen öylece buyur, biz karışmayız.” diyerek hükümet istediği gibi kanun yapar, istediği gibi para toplar, istediği gibi harcanır kimseye danışmaz.

68. “Hükümet-i meşruta” neye derler?

Millet bir takım koşuntular koşarak “şöyle yaparsın, böyle idare edersen sana itaat edeceğiz, değil ise itaat etmeyeceğiz” diye söze verilerek kurulan hükümete derler. Bu şartların yazıldığı şey de “Kanun-u esasi” derler.

69. “Hükümet-i meşruta” kaç kısımdır?

İki kısım olup biri hükümet-i muvakkate (geçici, sınırlı), diğeri, hükümeti gayr-i muvakkatedir.

70. “Hükümet-i muvakkate” neye derler?

Hükümdarın ne kadar oturacağı belli edilen hükümete derler. Bunun günü pek çok yerlerde dört senedir. Bu hükümetin hükümdarına da “reis-i cumhur” denir. Fransa, Türkiye, İsviçre hükümetleri gibi. [10]

71. “Hükümeti gayr-i muvakkate” neye derler?

Günü belli edilmeden dikilip, doğru durmadığında indirilen hal’ edilen hükümete derler. Hülefa-yı raşidin (radıyallahu anhüm) hazeratının hükümetleri.

72. Bu hükümetin başında bulunanlara ne derler?

“İmam” daha büyükleyerek “İmam-ı müslimîn (müslümanların başkanı)” ve hülefâ-ı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem (Rasulullah’ın halifeleri) ve “emirül-mü’minîn (müminlerin yöneticisi)” dahi derler.

73. “Mutlak imamet” kaç kısımdır?

İki kısımdır: İmamet-i suğra (küçük imamlık), İmamet-i kübra (büyük imamlık)

74. “İmamet-i suğra” ne demektir?

Namaz imamı demektir.

75. “İmamet-i kübra” ne demektir?

İşte bu imamdır, yani hükümet-i meşruti gayr-i muvakkatenin imamı demektir.

76. Hükümdarın şekli idaresi itibarıyla hükümet kaç kısımdır?

İki kısımdır: Biri merkezîyetle idare olunan hükümettir. Diğeri adem-i merkezîyetle idare olunan hükümettir.

77. Merkezîyetle idare olunan hükümet neye derler?

Hükümdarın oturduğu yerden emir almadıkça hiç birinin hiçbir işi yapabilmeyen hükümete derler.

78. Hükümdarın oturduğu yere ne derler?

Göbek, merkez, payitaht, asıme (başkent)

79. Adem-i merkezîyetle idare olunan hükümet neye derler?

Başkalarıyla savaş yapmak, uyuşup barışmak, para basmak, denizde veya karada ordu toplamak, siyaset-i hariciyesini idare etmek gibi büyük şeylerden başkasını bir kanunu esasi altında her memlekette işlerini kendi kendilerine görmek için ayrı ayrı millet meclisi bulunan hükümete derler.

Değerlendirme ve Sonuç

“Paşa Dairesi Medresesi” Tanzimat döneminde Konya Valisi Ebubekir Sami Paşa tarafından bir zaviye olarak inşa edilmiştir. Sonradan medreseye dönüşmüş ve İkinci Meşrutîyet’in ilanından sonra müfredatına idadi/lise ve darülmualimin/öğretmen okulu mekteplerinde okutulan bazı dersleri de ilave ederek “ıslâh edilmiş bir medreseye” dönüşmüştür. “Konya Islâh-ı Medâris-i İslamiye Medresesi” adını alan bu medrese, kurucularının İttihat ve Terakki Fırkasına muhalif olmaları sebebiyle İttihat ve Terakki hükümetlerince uygulanan siyasi baskıları yüzünden 1917’de kapatılmıştır.

Müfredatıyla diğer medreselere de örnek olan bu eğitim kurumunda 1911 yılından itibaren üçüncü ve dördüncü sınıflarında malumât-ı medeniyye (medeni bilgiler) adıyla zorunlu ders olarak verilmeye başlanmıştır. Medresede okutulan bu derse kimin girdiğine dair bir kayıt mevcut olmamakla birlikte medresenin kurucularından ve dönemin Konya mebuslarından Zeynelabidin Efendi'nin bu derslere girdiği zannedilmektedir.

Defterdeki notlara göre dersin muhtevası, İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı ülke yönetimi, düzeni ve siyaseti ile alakalı ilgili konular olmuştur. Bu küçük defterde geçenleri şu şekilde özetlemek mümkündür:

Malumât-ı medeniyye, siyaset ilmi ve düzen demektir. Siyaset ilmini, hükümeti kuracak kadarını bilmek farz-ı ayn; kurulan hükümeti idare etmeye yetecek kadarını bilmek ise farz-ı kifayedir.

İnsanların yaşamak için yardımlaşmak üzere bir araya toplanmaları “medeniyet” olup böyle toplananlara “medeni” denilmektedir. İnsan, medeniyyün bi't-tab'dır yani “yaratılıştan şehirlidir” yahut ta “şehir için yaratılmış” demektir. Cemiyet halinde bulunma sayesinde insanlar birbiriyle yardımlaşarak daha iyi yaşayabilir ve kendi ihtiyaçlarını giderebilirler. Medeni olmanın zıddı ise vahşet yani yalnızlıktır.

Medeniyet, “İslâm” ve “garp/batı” diye iki ayrılır. Bu noktada batı medeniyeti bir Hristiyan medeniyetidir. Garp medeniyetini ilk defa Osmanlıda yaymak isteyen III. Selim ile II. Mahmut olmuş ve son günlerde yani 1912-1913 yıllarında ordu içindeki bazı subayların batı medeniyetinden yana tavır koyarak harekete geçtikleri batılı kaynaklar tarafından ifade edilmiştir.

Terakkilenmek, toplu yaşamaya yardım etmek için ihtiyaç duyulan şeyleri kolaylıkla tedarik edebilecek için “yükselmek” anlamındadır. İnsan toplu yaşamalarına “heyet-i ictimaiye” denir. Bu topluluk belli bir amaçla fertlerini birbirine bağlar. “Millet” veya “ümme” insan toplumlarının hepsi anlamında kullanılır. Memleket, ülke, iklim ve vatan ise toplumun içinde bulunduğu, yaşadığı, doğup büyüdüğü ve geçinmek için oturduğu yer demektir.

Bir cemiyetin devlet olabilmesi için bazı şartlar lazımdır. Bunlar bir toplumun olması, sınırları belli bir vatanı olması, herkesin boyun eğdiği bir kanunun bulunması ve topraklarında hâkimiyetlerinin geçerli olması gereklidir.

Biat, cemiyet içinden birini beğenip kendisine “işlerimizi görüver, biz de sana boyun egeceğiz, sözümden çıkmayacağız” diyerek verdikleri söze derler. Bu şekilde kendisine biat olunan kimseye imam, hakan, melik padişah, sultan, imparator, kral, reis-i cumhur veya çar gibi isimler verilir. Bir millet kendisine biat edeceği adamı seçip beğenmeye, kanunları kullanıp kullanmaya, daima gözaltında bulundurmağa ise “hâkimiyet” denir. Milli hâkimiyeti kullanmak için ihtiyaç duyulan kurumlara ve heyetlere de “teşkilat-ı milliye” denir.

Hükümeti kurmak, kanunlarını yapmak ve hükümeti gözaltında bulundurmak için milletin beğenip gönderdikleri adamlara “mebus” veya “milletvekili” derler. Hükümet, milletvekillerinin gerek seçiminde ve gerek tayininde karışması doğru olmaz. Eğer karışırsa ne hükümet ne de millet rahat bulamaz.

Mebusasın toplandığı yere “Meclis-i umumi” denir ve “mebusan” ve “ayan” olmak üzere iki kısımdır. Mebuslar hangi memleketten seçilirse seçilsin o memleketin tamamının mebusudur.

Murakabe, milletvekillerinin millet adına hükümeti gözaltında bulundurmasına denir. Milletvekilleri murakabelerini haklarını normal olarak hükümet adamını meclise çağırıp ona bir şey sorarak (sual) ya da bir kuşku üzerine işin aslını anlamak amacıyla çağırıp bir şeyler sorma (istihzah) yoluyla kullanırlar. Sualde, cevap verildikten sonra hiçbir şey denmez ve bir karara da ihtiyaç yoktur. Ancak istizahta hükümeti dinledikten sonra o adamı beğenir ve güvenirlerse “haydi git sana güveniyoruz” diye bir karar verirler buna “itimat (güven)” derler. Eğer beğenmezler ise “sana güvenmiyoruz” derler buna “adem-i itimat/güvensizlik” derler. Kendisine güvenilmeyen hükümet adamı o anda memuriyeti düşer. Buna da “sukut etti” derler. Bu düşürmenin adına “iskat” ve düşenin çekilip gitmesine “istifa” derler. Eğer o kimsede kanunun hilafına bir hareket görürlerse onu muhakemeye gönderirler. Onların muhakeme oldukları yere “Divan-ı ala/Yüce divan” derler.

Kanun-ı esasi milletvekilleri tarafından kurulan hükümetin, hükümetle millet arasında konuştukları şartları yazdıkları anlaşmaya derler.

Hükümetin bir sene içinde ne kadar para harcanacağını ve nerelere vereceğini, o paralar nerelerden ve ne suretle toplanacağını hükümetle pazarlık yaparcasına belli edip kararlaştırmaya devletin gelirini-giderini denkleştirmeye “bütçe” adı verilir.

Muhasebat Divanı hükümetin bütçeye göre harcama yapıp yapmadığına göz-kulak olmak arayıp taramak ve gördükleri eksikliği milletvekillerine bildirmek üzere teşkil olunan daireye derler. Divan-ı muhasebat memurlarının azl ve tayini milletvekillerinin hesap memurları olduğundan vekilleri tarafından tayin ve yine onlar tarafından çıkarılabilmelidir.

Bir cemiyetin düzenine “siyaset” denir. Siyaset, ülkenin iç siyaseti (dâhiliye), dış siyaseti (hariciye), şehir düzeni (medenî) ve aile siyaseti olmak üzere dört kısımdır.

Maliye teşkilatı meydan getiren fon “icra” ve “adliye” olmak üzere iki bölüme ayrılır. İcra teşkilatı, başvekil (başbakan), dâhiliye (içişleri), hariciye (dış işleri), maliye (ekonomi), nafia (şehircilik, bayındırlık), maarif (millî eğitim), harbiye (millî savunma) ve bahriye (denizcilik) bakanlarının idaresinde olan teşkilattır. Adliye ise adalet bakanının idaresinde bulunan mahkeme teşkilatından ibarettir. Bu idarelerin başında bulunan adamlara vekil, vezir ve nazır gibi çeşitli isimler verilir.

Bakanları kendi belirleyip padişaha tasdik ettiren kişiye “başvekil” denir Bunlara Osmanlı hükümeti zamanında sadrazam denirdi. Sadrazam araya girmeyince diğer bakanlar padişaha bir şey arz edemezler veya her hangi bir şeyin idaresini üzerlerine alamazlardı.

Bir hükümet kanun, icra ve adliye kuvvetlerinden meydana gelmektedir. Bazıları matbuatı, basın veya medyayı “dördüncü kuvvet” olarak saymışlardır. Ancak basın ve medyadan maksat her vakit millete ve milletin iyiliğine hizmet eden, yalan haberlerden ve şahsî menfaatlerden uzak olan matbuat, olmalıdır. Böyle olmayan basın, hiç bir şeye yaramaz ve pek çok kötülüklerinde kaynağı olur.

Hükümdarın hükümdarlık konumu, hükümdarlık şekli, seçim durumu gibi çeşitli hükümet durumu vardır. Hükümdar irsi gelebilir, bütün idareyi kendi yetkisinde toplayabilir veya bir seçimle meşruti bir hükümete dönüşebilir. Millet bir takım şartlar koşarak “şöyle yaparsan, böyle idare edersen sana itaat edeceğiz, değil ise itaat etmeyeceğiz” diye söze verilerek kurulan hükümete meşruti hükümet; bu şartların yazıldığı şeye de “kanun-u esasi/anayasa” derler.

Meşruti hükümet iki kısımdır. Biri hükümdarın ne kadar süre oturacağı belli olan hükümet olup diğeri ise günü belli edilmeden şartları yerine getirmediğinde hemen indirilen hükümettir.

Hükümetin başında bulunanlara imam, imam-ı müslimin (müslümanların başkanı) ve hulefa-ı Rasulullah (Rasulullah’ın halifeleri) ve emirü’l-mü’minîn (müminlerin yöneticisi) derler.

İmamet, suğra (küçük), kübra (büyük) olmak üzere iki kısımdır. İmamet-i suğra, namaz imamı demektir. İmamet-i kübra ise meşrutiyetle yönetilen hükümetin gayr-i muvakkate olan imamı, hükümdarı demektir.

İdare şekli itibarıyla hükümet iki kısım olup biri merkezîyetle idare olunan hükümet diğeri ise adem-i merkezîyetle idare olunan hükümettir. Merkezîyetle idare olunan hükümet, hükümdarın oturduğu merkezden emir almadıkça hiçbir şey yapmayan hükümettir. Adem-i merkezîyetle idare olunan hükümet ise (başkalarıyla savaş yapmak, barış ilan etmek, para basmak, denizde veya karada ordu toplamak, dış siyaseti idare etmek gibi büyük şeylerden başkasını) bir kanunu esasi altında her memlekette işlerini kendi kendilerine görmek için ayrı ayrı millet meclisi bulunan hükümettir.

Kaynakça

- Abdülkadir. *Sual ve Cevaplı Malumât-ı Medeniyye*. İstanbul: Zirayır Matbaası, 1324/1908.
- Ahmed Ziya - Ali Haydar. *Yeni Malumât-ı Medeniyye*. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1329/1913.
- Ahmet Tevfik. *Malumât-ı Medeniyye*. İstanbul: Matbaa-ı İslâmiye, 1327/1911.
- Ali Necati. *Malumât-ı Medeniyye ve Ahlakiye*. Trabzon: Kütübhane-i Hamdi, 1327/1911.
- Arabacı, Caner. *Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri*. Konya: KTO Yayınları, 2017.
- Bilgili, İsmail. "Osmanlı Son Dönemi, Nitelikli Din Adamı Yetiştirme Projesinin Bir Örneği Olarak Konya Islâh-ı Medâris-i İslâmiye". *Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu. 17-18 Mayıs 2013*. Konya 2016, I/65-91.
- Çelik, Ahmet. "İkinci Meşrutiyet Dönemi Konya Basınında Öğrenci Makaleleri". *Akademik Sayfalar*. (17 Haziran 2009), sy. 22, s.341-344.
- Çelik, Ahmet. "Konya Islâh-ı Medâris-i İslâmiyyesi'nin Kuruluşu". *Merhaba Akademik Sayfalar*. (4 Şubat 2009), sy.3, s. 39-16.
- Çelik, Ahmet. "Konya Islâh-ı Medârîste Hangi Dersler Okutulmaktaydı?". *Merhaba Akademik Sayfalar*, (31 Mart 2021). sy. 13, s.199-207.
- Çelik, Ahmet. "Konya'da Bir İslâm Üniversitesi: Paşa Dairesi ve Islâh-ı Medâris", *Genç Adım*, 13/16, (Konya, Nisan, 2019), s.14-15.
- Çelik, Ahmet. "Muhammed Zeynelabidin Efendi". Konya Ansiklopedisi. (Konya: KBB Kültür A.Ş. 2014), VII/5-7.
- Çelik, Ahmet. "Son Devir Osmanlı Konya'sında Bir İslam Üniversitesi ve "İlm-i Ahlak ve Ulum-u Diniyye" Dersleri Üzerine". *Yüksek Din Öğretimi*. Editör: Z. Şeyma Altın, İstanbul: DEM Yayınları, 2018, 209-237.
- Çelik, Ahmet. "Zeynelabidin Efendi ve Siyasi Görüşleri". *Merhaba Akademik Sayfalar*, (9 Şubat 2011), sy.4, s.55-64.
- Demirel, Muammer. "Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüştîye Mektepleri". *Türkler*. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, XV/44-59.
- Doktor Hazık. *Malumât-ı Ahlakiye ve Medeniyye*. İstanbul: K. Bedrusyan Matbaası, 1327/1911.
- Engelhardt, Eduard Philippe. *Türkiye ve Tanzimat*. (Çeviri: Ali Reşad, Erol Kılınç). İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2017.
- Esen, Adem, "Zeynelabidin Efendi'nin İslâmiyet ve Meşrutiyet Risalesi". *Yeni Meram*, (9 Ekim 2020).
- Hüseyin Hıfzı. *Malumât-ı Medeniyye*. İstanbul: Tefeyyüz Kütüphanesi, 1327/1911.
- İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphanesi Arşivi. No: 625.
- Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi, Koyunoğlu Koleksiyonu. *Islâh-ı Medâris Ders Notları-Risaleler*. No.7310.
- Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi, *Medaris Nizamnamesi*, No. BB.29505.
- Konyalı, İbrahim Hakkı. "Konya'da İslam Üniversitesi Islah-ı Medâris-i İslamiye". *Yeni Asya*, (29-30 Eylül 1971).
- Kudsizade Ahmet Medeni. *Makalat-ı Medeniyye*. Bağdat: Adab Matbaası, 1328/1912.
- Sarıçelik, Kerim. *Konya'da Modern Eğitim Kurumları (1869-1919)*. Konya: Çizgi Yayınevi, 2010.
- Selanikli Faik. *Malumât-ı Medeniyye*. İstanbul: Karabet Matbaası, 1324/1908.
- Sural, Mahmut. "50 Yıl Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya". *Yeni Konya*, (11 Eylül, 1975).

Uz, M. Ali. *Konya Kültürüne Hizmet Edenler*. Konya: Büyükşehir Belediyesi, 2003.

Yaşar, Hasan. “Eminoğlu, Mehmet”. Konya Ansiklopedisi. 3/181-182. Konya: KBB Kültür A.Ş. 2014.

Zeki Hayon, *Malumât-ı Medeniyye*, İstanbul: La Patri Gazetesi Matbaası, 1325/1909.

Zeynelabidin Efendi, *İslâmiyet ve Meşrutiyet*, (Çeviri: Ahmet Atalay), Konya: Damla Matbaası, 1999.

Ek:2.Konya Islâh-ı Medâris Medresesinin müfredatı (Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi, Medaris Nizamnamesi, No. BB.29505)

EK 2: İslah-ı Medaris Ders Notları - Risaleler Defteri

صباح اولاده علم نیه دیرلر : شو سوبه دیکلز شیدارنه بری بولمنا نه یعنی شرعاً مدخ وزمه لایحه اولبار
شدرلک و سائر شیدارک علملار دیرلر
معائنات مدنیته نیه دیرلر : سیاست یعنی دوزمه علملار نه دیرلر
علم سیاست هانکله ضمه اولور : حکومتی فوجده خدمتی بیجاک فرضی عیبه اولور
فورولاده حکومتی اداره انکه خدمت کلرک خدمتی بیجاک فرضی کفایه اولور
مدنیته نیه دیرلر : انسانلک باشامعه اجموده بارده علملار نه اوزره بر آرایه طوبیلا علملار نه دیرلر
تورکجه بولمنا نه دیرلر : شهر لیلک بولمنا طوبیلا تاملاره ده (مدنی) و (شهرلی) دیرلر
مدنیته دیکر مناسی نه در : انسانی بر آرایه طوبیلا بولمنا بار دلیتلر نه کوره اداره ایله جوزلانی
بولور فوجده و دنیا ده اولاده شیدار کرک کی قوللار نه دیرلر
اولور و قانونلارک هیسبی دیکله
بومعنا نه اولاده مدنیته نوزمانده :
قاجاقه ایرلرک : ایکی قلمه ایرلرک که بری اسلام مدنیته بریده غرب مدنیته دیرلر
هر شینه مدنیته دیکله
غرب مدنیته یورتلر نه یا جمعه
ابنبلرک اول کلام اولور : عثمانی یا شاهلر نه سلطانه سلطانه سلم نالت و فخری بیجاک
صافله صافله غرب مدنیته یورتلر نه یا جمعه سلطانه سلطانه
بولور سلطانه سلطانه فخری ده افعال اولور بر آرایه
یو آرایه ایضا اتمعه اینمه ایله ده بعضی سیده طوبیلا
ناول طوبیلا کیرلر که بری اسلام مدنیته فالدیرنه قرار ویرلر

12 ۶

بویله اولدیغی تیبیورسیه : فرزند سفرلنده (انگلارو) تورکه تنظیمات اولکن کتابین
بونی بزه مفصللا بیایدنجه صولک لوندوده تورک طلبطاه
تورک حاکومنی قورارلر زدیبرک فریب مدینتی تطبیقه قرار
ویریند و آنصحا حقیقه به باشلامشدر

(انسان مدنی اطبعی) ویرلر : بونو دیگدر نیر اولمشده شهر لیلک وار یا خودده شهرلی
بار اولسه دیگدر که طویل اولمشده ویریندنه کوره جکی معاوشده
باشا بیلهک احصیاجن اوزینه بار دیلمه دیک اولبور

(مدنی) تک ظنن ابقیدیس اور کلک معاس اولانه وهن در
بویکسلاک مطایسه اولوب سفر قیلاک :

طویلوباشامقه بار دم ایدنه و باشامعه وراحت انجلیک ایجه
مناج اولدیغی سبلی فویلا بلیقه ندرک ایدیلدیجک حاله بویکسلاک
دیگدر . بویا بلیقه رانغظ وراحت باشامقه سب اولانه
سبده نرقدیقه نرقدیقه اولجوسک بودر :

هلوت بلا نشه قوروم و هو بلا نعت کومر بی میدان کنزانه اهالی بیلر
دیو کا جمعیت بسریه رضی دیبور :

حامل اجتماعیه بیلر : کومر تک اولدین برینه باغلا بیان سبده بیلر
ملکیت اولکده اقلیم و طبعیه بیلر : جمعیت بسریه بولندیغی و قبلدیغی و افرار بیه دوغوب بیوردکی
و کومر تک ایچونه او طوره بیغی بیه بیلر
قرار اولدی بیلر اولکده اقلیم بیلر : جمعیت بسریه بر دازکی بیلر در :

13

بارشاه انبوه طور فرال رسیں جمہوریہ (جبار) کب
حاکمیت یہ دیرلر بر ملت کنڈین بیعت ایدہ جکی اڈر مجوب بکنڈہ و قوللانہ جھ قانوناری بکنڈہ و ائی
قوللانوب قوللانوبینن اکلاموہ اجموہہ دکنڈہ و کنڈینن رانما کور النذہ بولنڈیر مقہ
بتوہ افرادک آل قاتوب قاتمانز دیرلر
نکلات ملہ یہ دیرلر بہ ملت حاکمیت قوللانوبہ اجموہہ محتاج اولدینق فور و ملہ و ہنڈارہ دیرلر
ہبت اجتنابیہ ہبت بلہ دینہ ملت و کللری کہ ملت و کللری بمعونار و بانڈیبار دیرلر
ہبت اجتنابیہ ہبت بلہ دینہ کوی ویا محلہ البشرین کورہ ماہ اجموہہ ملنک بکنوب دکدی بکن ادمارہ دیرلر
ہبت بلہ دینہ ہبت بلہ دینہ ویا فصلاہ البشرین کورہ ماہ اجموہہ بکنوب دکدی بکن ادمارہ دیرلر
ملت و کللری بمعونار و مندوبارینہ دیرلر : حکومتی خودیہ قانوناری بکنک و حکومتی کوز النذہ بولنڈیر مقہ
اعلانہ ہبت ایسیای خودیہ و او کورہ یا بوجوبک اجموہہ ملنک بکن بکنوندہ کلری
آدمارہ وصالارہ دیرلر
برائیدہ حکومتی قاریں بیاری : غیر قاریں ماہ بو آدمارہ کرای اجموہہ و کون نعتیہ حکومتی
قاریں سیاسی طوعی اولدیز اگر قاریں سہ نہ او حکومتی ای اولدیز نہ وہ ملت اہت بولور
حاجبسی عری و حاجبسی مای نہ دیرلر : بمعونارک طویلانی ب او طور و معنی پیرہ دیرلر
حاجبسی عری قاجی قسم : بعض ملنڈہ ایکی قسم اولور برینہ (حجیت بمعونار) برینہ وہ (حجیت آباد) دیرلر
بو بمعونارک خبری کیمک بمعونتی صدا بایر : همانک ملنڈہ بہ اجموہہ اولنور ایس اولنور او ملنک عمومہ
بمعونتیہ عمومہ و لایدر
حجیت آباد حجیت بمعونارہ و ہانہ دینر : قوہ تشریعیہ قوہ قانونیہ و حق دینر

6

مراقبه نيه دیرلر : ملت و کيللار نياک حکومتی کوز العتم بولنده برمه لر نيه دیرلر
بو مراقبه حقى حکمده بو عهد ملتکدر بونی سلمه ملتده کیمه الر عازر والمقدنه لندنه کانه ملت
بو عقی و کيللاری الیام یایار
ملت و کيللاری حقى مراقبه لرین نصل قوللار لرلر : ایلی نورلو قوللار نیرلر بری سؤال بر استخاضه
سؤال نيه دیرلر : بر قوشقوش اولمیشی عانده حکومت آدمی مجانبه جاعلایوب برشی صورت دیرلر
انصاف نيه دیرلر : بر قوشقوش اور نيه ایسک کولنی اکلا یوب برشی دیکه دستونجه سیاه جاعلایوب
صورت دیرلر
سؤال استخاضه جور لر می : اوت اوله سؤال فیلقنده ایله ایسک ایچنده قوشقوش جعه برشی
اور طریقه جیفار ایسک سؤال همانده استخاضه جور لر می
سؤال ایسک استخاضه حکم ندر : سؤال جواب دیرلر کدر نیکه هر چه برشی دینیز و برقراره ده جاعلایوب
اما استخاضه حکمتی دکله کدر نیکه او آدمی بکوز لر لیه و ووه نیرلر سه حکمده کیت
سکون و نیوز و بر برقراره دیرلر بوکا (اعتماد) دیرلر اگر بکوز لر لیه نیرلر سکون و نیوز
دیرلر بوکا (عدم اعتماد) دیرلر کدینه کوز نیلیمه حکومت آدمی او آرخ نامور نيه ده دوش
بوکا ده (سقوط) ایسک دیرلر و بوکده و ووه نیرلر آدینه (سقاط ایلیدی) و ووه
و ووه نیرلر جکلیوب کیمه (استقا) ایسک دیرلر اگر او کیمه قانونلا نیوز جاعلایوب
بر حرکت کوز و لر لیه اونی حکم کوزده دیرلر اولرک محاکمه اولر قلی محاسبه (و ووه طلا) دیرلر
قانونه اساس نيه دیرلر : ملت و کيللار نيه حکومتی فور دیني وقت حکومته سلیک استخاضه
قوشقوشلاری شرطلای باز دقاج معاولر ناهیه دیرلر

٨

(قوة عدل)
تشکلات مله نك وجوده كند ديكى حكومت قاج قوتى آبريارى ، ايكى قوتى آبريارى (قوة اجرائيه)
قوة اجرائيه كى تشکلاته عبارتند از: (قوة عدل) ، باشى و وكيلى ، داخلى ، خارجيه ، ماليه ، ماضى ، معاضد ، بحريه ،
بحريه ، ناظرى ، اداره سنده بولسا تشکلاتنده عبارتند .
قوة عدل نك كى تشکلاته عبارتند : عدليه ، ناظرى نك اداره سى آتسه بولسا محكمه لرح تشکلاتنده
عبارتند كه بواور لرك باشنده بولسا اداره حوصلت كند كوره و وكيل ، وزير
ناظرى كى نور نو بواور لرك
باشى و وكيل كوره لرك : ناظرى كى لندى انتخاب ايدوب بادشاه نصد بجه ايدوب ادمه ناظرى
باشنده بواور عمالى حكومتى زمانده صدر اعظم و نرو كه وزارتى قنوق و
وزارتى مطافا مقامنده ايدى صدر اعظم آرايه كير و نجه سائر ناظرى
بادشاه بر شى رجه ايدوب لرك ايدى و اراده سى ال امارت كورى بشفه حكومتنده
بويك دكلدر

شومالده حكومت قاج قوتنده ميدانه كلمه اولور : اوج قوتند كه برى (قوة قانونيه)
برى ده (قوة اجرائيه) برى (قوة عدل) در بعضاى مطبوعه ده در نجه قوت اولورده
صاحبستدر بو مطبوعه مراد حروفه مله و ملك ايليكه هنده متد ايدوب بيايلنده
نزديرتد بى و نفعنى شخصيه آرفنده اور اده اولاده مطبوعه بويك اوليايم مطبوعات بار امارتند
بشفه بر شيه بارماز و بلك جوده كوتور لوكله ال اولانق كورر حكومت اولورده نجه نجه تقسيم ايلور
(١) حكمت لرح موقو حكمت لرح بى اجرائيه اعنباريه
(٢) حكمت لرح شكل ادره سى اعنباريه
(٣) حكمت لرح انتخاب ايدوب احوال اعنباريه

10

حکومت غیر موقتہ نہ دیکر : کہ وہ بلالی بدلتہ نہ دیکھاویں طوعی بوز و مصیبتہ اندیز بیلاہ حاویا دیلاہ
حکومتہ دیکر حلقاء رشتہ رضی اللہ عنہم حضرتہ حکومتاری سے
بو حکومتہ باشندہ بولنا نادرہ دیکر : (امام) دھایو کلیہ امام المسابین و حلقاء رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم و امر المؤمنین فی دیکر
مطلوبہ امانت خارجہ : ایک قسمہ امانت صفراء امانت کبری
امانت صفراء نہ دیکر : ناز امامی دیکر . . .
امانت کبری نہ دیکر : ایستہ بوا امامہ یعنی حکومت مشروطہ غیر موقتہ ناز امامی دیکر .
حکمتہ ازہ شکل ادارہ اعنبارہ حکومت خارجہ : ایک قسمہ بری مرکزینہ ادارہ اولناہ حکومتہ نہ
دیکر عدم مرکزینہ ادارہ اولناہ حکومتہ نہ
مرکزینہ ادارہ اولناہ حکومتہ نہ دیکر : حکمتہ ازہ او طور دینی پیردہ امیر التجدد مملکتہ ازہ ہیج برزہ
هیج برائی با بیلاہ مبانہ حکومتہ دیکر
حکمتہ ازہ او طور دینی پیرہ نہ دیکر : کہہ کہ مرکزہ یا نختہ عاصمہ
عدم مرکزینہ ادارہ اولناہ حکومتہ نہ دیکر : بشقاریم صواسہ یا جمیعہ او بوشعبہ بار شعبہ کا بارہ یا جمیعہ
کڑدہ و یا خبرہ دہ او ردی طور بلامہ سیاستہ خارجہ
ادارہ ایندہ کی بیواک سیدار دہ بشفق بر خانوہ استی
التمہ صر مملکتہ انسانین کندیہ کشیدارہ کورما ایچہ
لیری آبرہ ملت مجاہد بولناہ حاوہ نہ دیکر